

SOLIQ MUNOSABATLARIDA IDORALARARO INTEGRATSIYANING MILLIY ISTIQBOLLARI VA XALQARO TAJRIBA

Ashirov Jamolbek Shuxrat o‘g‘li

Soliq qo‘mitasi davlat soliq bosh inspektori Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Soliq va soliqqa tortish” kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17327036>

Annotatsiya. Ushbu maqolada idoralararo integratsiyaning nazariy modellari, davlat boshqaruvidagi ahamiyati va xalqaro tajriba shuningdek boshqa vazirlik tashkilotlar ma’lumotlari asosida soliq hisobotlarini haqqoniy va to‘g‘ri topshirilishi tashqi manba ma’lumotlari asosida soliq to‘lovchilarning hisobotlarini to‘liq avtomatlashtirilib inson omilini kamaytirish orqali davlat byudjetiga tushumlarni oshirish ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Soliq munosabatlari, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, korrupsion omillar, idoralararo integratsiya, tashqi manba, axborot tizimlari, metodologik asoslar, nazariy modellar.

Аннотация. В статье представлены теоретические модели межведомственной интеграции, ее значение в государственном управлении и международный опыт, а также возможности увеличения поступлений в государственный бюджет за счет полной автоматизации отчетности налогоплательщиков на основе внешних исходных данных, на основе справедливой и корректной подачи налоговой отчетности на основе данных других министерских организаций, а также снижения человеческого фактора.

Ключевые слова: Налоговые отношения, информационно-коммуникационные технологии, коррупционные факторы, межведомственная интеграция, внешние источники, информационные системы, методологические основы, теоретические модели.

Abstract. This article presents theoretical models of interdepartmental integration, its importance in public administration, and international experience, as well as the possibility of increasing revenues to the state budget by fully automating taxpayer reports based on external source data, based on the fair and correct submission of tax reports based on data from other ministerial organizations, and reducing the human factor.

Keywords: Tax relations, information and communication technologies, corruption factors, interdepartmental integration, external sources, information systems, methodological foundations, theoretical models.

Kirish.

O‘zbekiston iqtisodiyotining raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonida, soliq siyosatining samarali tashkil etish va raqamlashtirish tadbirkorlik subyektlari uchun muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, soliq to‘lovchilarining raqamli ko‘nikmalarini yaxshilash, raqamli ma’lumotlarni boshqarishda yangi yechimlarni joriy etish va mamlakatimizda yashirin iqtisodiyotni kamaytirish muammoli masalalar sifatida qolmoqda.

Globalizatsiya, texnologik taraqqiyot va murakkab ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar davrida davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish zaruriyati keskin ortib bormoqda. Bunda idoralararo

integratsiya muhim omillardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Idoralararo integratsiya davlat organlari va tashkilotlari o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik, ma’lumot almashinuvi va resurslardan kompleks foydalanish mexanizmlarini anglatadi.

Hozirgi davrda davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish, uning samaradorligini oshirish va aholiga ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash jarayonida idoralararo integratsiya alohida ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy boshqaruv konsepsiyalari davlat organlari o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni mustahkamlash, ma’lumot almashinuvini tezlashtirish hamda qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirishga yo‘naltirilgan. Shu nuqtayi nazardan, idoralararo integratsiyaning nazariy modellari davlat boshqaruvi tizimining barqarorligi, ochiqligi va samaradorligini ta’minlashda muhim vosita sifatida qaraladi.

“Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasiga muvofiq, O‘zbekistonning barcha sohalarda, jumladan soliq sohasida ham, raqamli transformatsiyani amalga oshirish rejalashtirilgan. Strategiyaning asosiy maqsadi mamlakatni raqamli texnologiyalar asosida yangilash hamda shu orqali iqtisodiyotning samaradorligini, shaffofligini va raqobatbardoshligini oshirishdir. Strategiya doirasida soliq sohasidagi muammolarni hal etish va ularni raqamli transformatsiya jarayoniga integratsiya qilish, nafaqat soliq sohasining, balki butun iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Bu, o‘z navbatida, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasining asosiy maqsadlaridan biri - mamlakatni raqamli rivojlanishning yangi bosqichiga olib chiqishga yordam beradi.[1]

Integratsiya tushunchasi umumiy ma’noda turli tizimlarning yagona maqsad yo‘lida birlashuvi sifatida izohlanadi. Davlat boshqaruvida esa bu jarayon davlat organlari, idoralar va ularning tarkibiy tuzilmalari o‘rtasidagi uzviy aloqalar tizimini anglatadi. Idoralararo integratsiya nazariyasi va uning amaliy modellari davlat boshqaruvining barcha bosqichlarida barqaror taraqqiyot va sifatli boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur maqolada idoralararo integratsiyaning asosiy nazariy modellari tahlil qilinib, uning davlat boshqaruvi sohasidagi o‘rni va ahamiyati yoritib beriladi.

N. Luhmannning tizimli yondashuvi davlat boshqaruvi ichidagi idoralararo integratsiyani sotsial tizimlar o‘rtasidagi axborot oqimlari va kommunikatsiya orqali amalga oshiriluvchi murakkab jarayon sifatida ko‘radi. Uning fikricha, samarali integratsiya qaror qabul qilishni tezlashtiradi va tizim barqarorligini ta’minlaydi. [2]

Idoralararo integratsiya – bu turli davlat organlari va muassasalarining o‘zaro axborot almashinuvi, xizmatlar ko‘rsatishda hamkorlik qilish va yagona maqsadlarga erishish yo‘lida koordinatsiyalashgan faoliyat yuritishidir. Integratsiya natijasida idoralar bir-biri bilan uzviy bog‘langan tizim sifatida faoliyat yuritadi. Bu esa qarorlar qabul qilish jarayonini tezlashtiradi, resurslardan unumli foydalanishni ta’minlaydi va davlat boshqaruvining sifatini oshiradi.

Idoralararo integratsiyaning nazariy modellari davlat moliyaviy siyosatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, ular quyidagilar tashkil etiladi:

Gorizontal integratsiya modeli — Bu model bo‘yicha turli idoralar o‘zaro tenglik asosida hamkorlik qiladi. Maqsad — ortiqcha byurokratik to‘siqlarni kamaytirish va xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish. Gorizontal integratsiya ko‘pincha yagona oyna (one-stop-shop) xizmatlari va raqamli hukumat loyihalarida qo‘llaniladi.;

Vertikal integratsiya modeli — Vertikal integratsiyada yuqori boshqaruv organlari (masalan, vazirliklar) quyi bo‘g‘inlar faoliyatini uyg‘unlashtirishni ta’minlaydi. Bu modelda ko‘proq buyruqbozlik va nazorat elementlari ustunlik qiladi, biroq strategik qarorlarni tezkor qabul qilish imkonini beradi;

Tarmoq modeli — bu yondashuvda idoralar o‘zaro teng huquqli hamkorlar sifatida turib, axborot texnologiyalariga asoslangan tarmoqlar orqali integratsiyani amalga oshiradi. Tarmoq modeli davlat va nodavlat sektorini bog‘lovchi mexanizm sifatida samarali bo‘lishi mumkin;

Gibrid model — Gibrid yondashuvda yuqoridagi modellar elementlari uyg‘unlashadi. Masalan, ma‘lumot almashinuvi tarmoq modeli orqali, boshqaruv esa vertikal integratsiya tamoyillari asosida amalga oshiriladi.

Integratsiyaning foydalari bu - boshqaruv qarorlarini qabul qilishda tezkorlik va aniq ma‘lumotlar, mehnat samaradorligining oshishi va eng kattalaridan biri resurslar tejash (vaqt, inson, moddiy) hisoblanadi.

O‘zbekistonda axborot tizimlari integratsiyasi bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlarga nazar soladigan bo‘lsak, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator qaror va farmonlarida axborot tizimlari integratsiyasi alohida e‘tirof etilgan. Jumladan:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi davlat soliq xizmati idoralari axborot-kommunikatsiya tizimi faoliyati samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2012-yil 30-oktyabrdagi qarori qabul qilingan. Mazkur qaror soliq tizimida soliq va boshqa majburiy to‘lovlar tushumini hisobga olish hamda nazorat qilish darajasini oshirishga, soliq tushumlarining qo‘shimcha manbalarini aniqlash va soliq to‘lashdan bo‘yin tovlashning oldini olishga, shuningdek soliq to‘lovchilar uchun ko‘rsatilayotgan interaktiv xizmatlar turini kengaytirish hamda sifatini oshirishga yo‘naltirilgan davlat soliq xizmati idoralari axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish va faoliyat samaradorligini oshirish nazarda tutilgan.[3]

Aynan shu qaror asosida Soliq qo‘mitasi boshqa vazirliklar va idoralar, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlari o‘rtasida soliqqa tortish masalalarida, jumladan, aloqa kanallari orqali elektron axborot almashuvini tashkil etish rasman boshlangan.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) davlatlararo soliq shaffofligini oshirish uchun bir qator tashabbuslarni amalga oshirgan. Ulardan eng muhimi:

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – transmilliy kompaniyalar tomonidan soliqlardan qochishni kamaytirish.

AEOI (Automatic Exchange of Information) – moliyaviy hisobvaraqlar bo‘yicha avtomatik ma‘lumot almashinuvi.

CRS (Common Reporting Standard) – moliyaviy institutlar tomonidan yagona standart asosida ma‘lumotlarni yig‘ish va almashish.

Ushbu mexanizmlar yordamida davlatlar soliq bazasini kengaytirishga va ofshor hududlardan foydalanishni kamaytirishga erishmoqda.

Estoniya dunyoda “raqamli davlat” konsepsiyasini eng muvaffaqiyatli joriy qilgan mamlakatlardan biridir. Ularning X-Road platformasi barcha davlat idoralarini yagona axborot makonida birlashtirib, ma‘lumotlar almashuvini avtomatlashtirgan.

Soliq tizimida esa: Soliq deklaratsiyalari onlayn tarzda topshiriladi.

Ko‘pchilik deklaratsiyalar davlat organlari ma‘lumotlari asosida avtomatik to‘ldirilgan holda taqdim etiladi. Soliq to‘lovchilar uchun jarayonlar maksimal darajada soddalashtirilgan.

Estoniya tajribasi integratsiyaning davlat boshqaruvini modernizatsiya qilishdagi o‘rni naqadar muhim ekanini ko‘rsatadi.

Avstraliya soliq boshqarmasi (ATO) keng qamrovli third-party data-matching dasturlarini amalga oshirmoqda. Unga ko‘ra:

Banklar, bandlik agentliklari, transport va mulk registrlari kabi manbalardan ma'lumotlar olinadi. Ushbu ma'lumotlar soliq to'lovchilarning deklaratsiyalari bilan solishtiriladi. Noto'g'ri yoki yashirilgan ma'lumotlar aniqlanadi. Natijada soliq tushumlari oshadi, noqonuniy faoliyat kamayadi.

AQSh 2010-yilda qabul qilingan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) qonuni orqali xorijiy banklardan AQSh fuqarolarining moliyaviy hisoblari haqida ma'lumot talab qilishni yo'lga qo'ydi. Bu mexanizm xalqaro miqyosda soliqlardan qochishning oldini olishga yordam berdi.

Xulosa.

Idoralararo integratsiya — zamonaviy davlat boshqaruvida samaradorlik, shaffoflik va fuqarolar uchun qulaylikni ta'minlovchi muhim vosita hisoblanadi. Tahlil qilingan nazariy modellar (gorizontal, vertikal, tarmoq va gibrid) turli boshqaruv sharoitlariga moslashgan bo'lib, har birining o'ziga xos kuchli va zaif tomonlari mavjud.

O'zbekiston sharoitida ham davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish va raqamli transformatsiya jarayonlarida idoralararo integratsiya modelini puxta o'ylangan holda joriy etish zarur.

Integratsiya jarayonida ma'lumotlarning himoyalanganligini ta'minlash bo'yicha zamonaviy texnologiyalar va protokollardan foydalanish lozim.

O'zbekiston uchun ham idoralararo integratsiya davlat boshqaruvi islohotlarining muhim yo'nalishi bo'lib, “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida xizmatlarni optimallashtirish, fuqarolar va biznes uchun qulay muhit yaratish, korrupsiya omillarini kamaytirishda o'z o'rnini topishi kerak. Shu bilan birga, integratsiya jarayonlari texnologik, tashkiliy va huquqiy jihatdan puxta asoslangan bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari” to'g'risida 05.10.2020 yil, PF-6079-sonli Farmoni.
2. Luhmann, N. (2000). Социальные системы: очерк общей теории. Москва: Logos.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi davlat soliq xizmati idoralari axborot-kommunikatsiya tizimi faoliyati samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. PQ–1843-son, 2020-yil 30-sentabr. // <https://lex.uz/docs/2079751>
4. Saidov, A. (2015). Davlat va huquq nazariyasi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Soliq ma'muriyatchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. PQ–4851-son, 2020-yil 30-sentabr. // <https://lex.uz/uz/docs/-4415356>
6. Soliq qo'mitasi axborot portali. – <https://soliq.uz>